

The Transformation of Unbridled Desire into Meaningful Love through Self-Surrender in Kalidasa's Poetry

(कालिदासकाव्ये दुर्दमस्य कामस्य स्वात्मसमर्पणेन सार्थके प्रेमणि परिणतिः)

Dr. Snehasis Roy

Dept. of Sanskrit, Dwijendralal College
Krishnanagar, West Bengal, India
Email: roysnehansu1982@gmail.com

Abstract: This study analyzes the transformation of the concept of Kāma (desire) in the poetic works of Kalidasa. In its initial stage, Kāma is depicted as indomitable, impulsive, and self-centered—as seen in the Kumarasambhava during Madana's attempt to tempt Lord Shiva. However, the consequence of such unrestrained desire is shown to be inevitable suffering. Subsequently, Kalidasa presents a refined version of Kāma, where self-surrender, separation (Viraha), restraint, and sacrifice occupy a central place. In Abhijnana Shakuntalam, the relationship between Dushyanta and Shakuntala, initially driven by physical passion, eventually evolves into meaningful love through a sense of duty, repentance, and self-purification. In Meghaduta, the love of the grief-stricken Yaksha takes on a selfless, sacrificial, and spiritual form. Thus, in Kalidasa's poetry, through the process of self-surrender, Kāma is purified and established as the highest human value—sublime and fulfilled love.

Keywords: kāmataṭvasya rūpāntaraṇam, svātmasamarpaṇam, premapariṇatiḥ, āt-makendritapremaḥ, ātmasamyamaḥ.

भूमिका— संस्कृतकाव्यपरम्परायां महाकविकालिदासस्य स्थानं सर्वथा विशिष्टम्। तस्य काव्येषु कामः केवलं इन्द्रियजन्यः वासना न भवति, अपि तु स आत्मिकविकासस्य, आत्मसंयमस्य च साधनरूपेण निरूप्यते। कालिदासकाव्येषु आदौ दुर्दमः, असंयतः, उत्कटः च कामः दृश्यते; किन्तु स एव कामः स्वात्मसमर्पणेन, त्यागभावेन, नैतिकसंयमेन च परिष्कृतः सन् सार्थके प्रेमणि परिणमति। अभिज्ञानशाकुन्तले, कुमारसम्भवे, मेघदूते च कामस्य एषा विकासयात्रा स्पष्टतया प्रतिफलिता दृश्यते। अतः अस्मिन् विषये अध्ययनं कालिदासस्य प्रेमदर्शनस्य, मानवीयसम्बन्धानां च गाम्भीर्यं प्रकाशयति।

मूलविषयविवेचनम्— कालिदासः ऐकान्तिकभावेन सौन्दर्यसम्भोगाय एव स्वकीयं काव्यसम्भारं सम्प्रसारितवान्—एवंविधं मतं बहुमत विद्यते साधारणेषु जनेषु। अतएव लौकिकेषु आख्यानेषु प्रचलितेषु प्रवादेशु च कलङ्केन लिखितं चरित्रं कालिदासस्य समुपलभ्यते। साधारणैः जनैः विहिता इयं कवेः कविकृतेषु समालोचना। सा च नैव समीचीना इति समुन्नीयते। महाभारते विलोक्यते किमपि सुविपुलम् आयोजनम् अतिमहतां कर्मणाम्। किन्तु तेषां कर्मणाम् अभ्यन्तरे अनिमेषभावेन अवस्थितं किमपि वृहद्वैराग्यम्। न हि कर्मणि एव कर्मणां चरमा सम्प्राप्तिः संसाध्यते महाभारते। तस्य सर्वेषु रागद्वेषमयेषु हिंसाप्रतिहिंसाप्रवणेषु प्रयासेषु साफल्येषु च सुविपुलेषु श्मशानस्य हाहाकारमयी सर्वशम्यता संदृश्यते। महाप्रस्थानस्थ भैरवसंगीतम् उद्गीतं भवति तत्र। सर्वः सञ्चयः क्षयान्तः, सर्वा समुन्नतिः पतनान्ता, वियोगान्ताः सर्वे संयोगाः, आत्यन्तिके मरणे एव च जीवनस्य निश्चिता परिणतिः परिदर्शिता महाकविना। निष्फलं प्रतिभाति सर्वं साफल्यम्। व्यर्थी-भवति सर्वा सार्थकता, करायत्ता च सिद्धिः अकिञ्चित्करी प्रतिभाति। परित्यागे एव आत्यन्तिकी परिणतिः सर्वासां प्राप्तीनाम्। सुविपुलानां समारम्भानां पौरुषाणां च प्रकृष्टानां तावन् महत्त्वम् अतिशयितम् उद्घोषितं तत्र, कर्मफलानाम् आत्यन्तिके परित्यागे एव।

तथैव कालिदासस्य सौन्दर्यचाञ्चल्यस्य अभ्यन्तरे भोगवैराग्यं स्तवधीभूतं विराजते। महाभारतं हि युगपत् कर्मणो वैराग्यस्य च काव्यम् इति शक्यते वक्तुम्। तथैव कालिदासस्यापि काव्यं युगपत् सौन्दर्य-सम्भोगस्य भोगवैराग्यस्य च अनुशीलनभूमिरिति भावयितुं शक्यते। काव्यं तदीयं सौन्दर्यविलासे एव विलीयमानं नैव जातम्। अपि तु तदतिक्रम्य आत्यन्तिकेन कल्याणेन एव सुदुष्प्राप्या सङ्गतिः साधिता।

कालिदासः चरित्रचित्रणे कुत्र विरतिं विहितवान्, आदर्शानुगः तस्य विचारोऽत्र विधेयः। धीवरस्थ समीपात् अङ्कुरीयकम् आविष्कृत्य अनुशोचन-परायणस्य दुष्यन्तस्य व्यर्थं परितापे एव शाकुन्तल-नाटकस्य परिसमाप्तिं पाश्चात्य पण्डितः संसाधयितुम् इच्छते। एवं दृढं विश्वासं व्यक्तीकरोति स्म विश्वकविः रवीन्द्रनाथः। अन्तिमे अङ्के स्वर्गात् प्रत्यावर्तनस्य पथि दैवक्रमेण दुष्यन्तेन सह शकुन्तलायाः दिव्यं मिलनं संघटितम्। एवं विधं मिलनं पाश्चात्याया नाट्यरीतेः अनुसारं नैव अवश्यम्भावं वृत्तम्। यतः शाकुन्तल-नाटकस्य प्रारम्भे यद् वीजवपनं कृतम्, विच्छेद एव तस्य अवधारितं चरमं फलम्। तस्मात् परम् अपि दुष्यन्त-शाकुन्तलयोः दुःसाध्यं पुनर्मिलनं दैवानुग्रहेण बाह्यैः उपायैः उपादेयतया सङ्घटनीयम् अभवत्। नाटकस्य अन्तर्गतेन केनचित् घटनासूत्रेण, दुष्यन्त-शाकुन्तलयोः केनापि लौकिकेन व्यवहारेण वा मिलनस्यास्य वास्तवीभवने नासीत् कश्चन अवलोकनपथम् अवतीर्णः पन्थाः। एवमेव आधुनिकाः कवयः कुमारसम्भवे नाटके विफलमनोरथायाः पार्वत्याः दुःखेषु लज्जासु च शोचनीयां समाप्तिम् साधयितुम् इच्छेयुः। अकृतार्थस्य प्रेमविनिवेदनस्य वेदना चिराय ताम् अकृतार्थाम् अन्तर्निपीडयति स्म। आधुनिकानां समालोचकानां मतेन अत्रैव काव्यस्य उज्वलतमः सूर्यास्तः। तदनन्तरं संघटिता या विवाहरात्रिः सा अतीव वर्णच्छटाविहीना घटना। विवाहस्तावत् प्रात्यहिकस्य संसारस्य भूमिका। तत् नियमवद्धस्य समाजस्य अङ्गम्। विवाहो जीवनायनस्य अनामयम् आनन्दमयं कमपि पन्थानं निर्दिशति। तस्य लक्ष्यं सरलम्। तस्मिन् पथि प्रबला प्रवृत्तिः यथेच्छाचारितायाः प्रकृष्टां बाधां प्राप्नोति। अतएव आधुनिकाः कवयः विवाहव्यापारं नैव समुज्ज्वलरूपेण सम्प्रदर्शयितुं वाञ्छन्ति। आधुनिक प्रेम उद्यामवेगेन नरनारीगणं परितः प्राप्तेभ्यः सहस्रबन्धनेभ्यो मोचयति। तं संसारस्य चिराभ्यस्तात् पथः समाकृष्य बहिः समानयति। एतस्य प्रेम्णो बलेन नरनारीगणो स्वात्मनि एव सम्पूर्णम् आत्मानं मन्यते। विमुखीभूते अपि समग्रे समाजे नास्ति तस्य भयम् अभावो वा कश्चन। परितः प्राप्तात् परिवेशात् स्वतन्त्रतां प्राप्तानां स्वेषां मध्ये निविडतां प्राप्तं प्रेम एव प्रधानभावेन आधुनिककाव्यस्य विषयः।

महाकविः कालिदासः अनाहृतस्य प्रेम्णः तत् उन्मत्तं सौन्दर्यं नैव उपेक्षितवान्। तरूणस्य लावण्यस्य उज्वलने वर्णेन एव तत् चित्रितवान्। अपि तु स एतस्याम् अत्युज्वलतायाम् एव काव्यस्य समाप्तिं न साधितवान्। प्रशान्तं विरलवर्णं परिणामं प्रति प्राग्रसरं करोति सः स्वं काव्यम्। तत्रैव तस्य काव्यस्य चरमा कथा विधृता विद्यते। महाभारतस्य समग्रं कर्म महाप्रस्थाने एव परिसमाप्तम्। तथा कुमारसम्भवे काव्ये वर्णितः प्रेम्णः समग्रो वेगः मिलनमङ्गले एव परिसमाप्तिं प्राप्तः। स्पर्धितो मदनो मिलनस्य यस्य कर्तृत्वभारम् अबहत्, आयोजनम् आसीत् तस्य विपुलम्। समाजवेष्टनाद् बहिः तपोवनस्य निमृते परिसरे अहेतुकस्य आकस्मिकस्य नवप्रेम्णः अवकाशं, कविः सुकौशलं समारोहमयं सौन्दर्यमयं च संसाधितवान्। अभिज्ञानशाकुन्तले तथा कुमारसम्भवे समानतया तथा अवकाशः अवदातरूपेण अवधृतो विद्यते।

कुमारसम्भवनाटके वर्णितो विद्यते हिमालयप्रस्थे महातपोनिमग्रे महादेवः। अकस्मात् अकाले वसन्तसमागमोऽभवत् तपोवने। भ्रमरयुगलम् एकस्मिन् पात्रे मधु अपिवत्। कृष्णसारः स्पर्श-निमीलितान्तीं मृगीम् अकण्डूयत्। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि तथैव। तत्र चूतवृन्तः वायुकम्पितेन पल्लवाङ्गुलियोगेन प्रियमिलनस्य औत्सुक्यं प्रचारयति। अस्थाने अकालवसन्तस्य समागमे मदनः द्वयोः विसदृशयोः द्वन्द्वयोः मध्ये मिलनसाधनाय उद्योगी अभवत्। पार्वतीमहादेवयोः तथा शाकुन्तलादुष्यन्तयोः मध्ये मिलनसाधनाय मीनकेतेनो मदनो मनुजानां सर्वेषां मनो मन्थातुम् इयेष मन्मथनाम्नः सार्थकतासाधनाय। देशकालपात्राणां सुस्थितां स्थितिं मुहूर्तमध्ये एव अन्यथाकुर्वती अकल्पनीया शक्तिः कामदेवस्य दर्शिता कालिदासेन।

द्वितीये भागे कालिदासकाव्ये कामस्य प्रेमणि परिणतिः प्रदर्शिता। अत्रैव तु नैव कविः विरतिं विहितवान्। एतस्याः शक्रेव सविधे सः काव्यस्य सर्वस्वं निःशेषयितुं नैच्छत्। सर्वाभिभाविनं कामदेवस्य तस्य जयसंवाद समानीतवान्। तथा तदनन्तरं तस्य पराभवम् अपि प्रचारितवान्। इतरया बलवत्तरया शक्या पूर्णतरं चरमं मिलनं संसाध्य एव स काव्यस्य पूर्णतां प्रापयति स्म। स्वर्गाधिपतिना इन्द्रेण उत्साहितं तथा वसन्तस्य मोहिनीशक्त्या सहायवन्तं मदनं स दमयति स्म। तस्य च स्थले जयेन योजितवान् सज्जया, सहायेन हीनं, तपसा कृशं, दुःखेन मलिनं मानसम्।

कालिदासः बन्धनहीनस्य असंयतस्य प्रेम्णः शक्तिं स्वीकरोति। किन्तु तत्समीपे आत्मानं नैव समर्पयति। सः प्रदर्शितवान् अन्धः प्रेमसम्भोगः जनं स्वाधिकारप्रमत्तं करोति। स च अन्ते ऋषिशापेन प्रतिहतः देवरोषेण वा भस्मसाद् भवति। उन्मत्तं प्रेम प्रियजनं विना विस्मृतं भवति सर्वम्। आत्मसंवृतं तु प्रेम सर्वस्य संसारस्य अनुकूलम्। प्रियजनं केन्द्रीकृत्य तत् प्रेम विश्वपरिधौ मङ्गलमाधुर्यं विकिरति।

यौवनोच्छ्वासेन अवनमिता उमा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव गिरिशस्य पदप्रान्ते प्रणता अभवत्। पद्मवीजेन ग्रथितां जपमालां गौरी तदीये हस्ते समर्पयति स्म। परस्परं हस्तस्पर्शेन विचलितचित्तो योगी उमामुखे नेत्रं नियोजयति स्म। उमायाः शरीरं पुलकाकुलम्। नयनद्वयं लज्जया लीलं मुखं च एकतः साचीकृतम्। किन्तु अपूर्वेण सौन्दर्येण उद्भ्रमासमानं हर्षम् देवदेवः सरोषेण प्रत्याख्यानेव प्रतिहतम् अकरोत्। स्वकीयं ललितं यौवनसौन्दर्यम् अपमानितम् अवगम्य लज्जाकुण्ठिता उमा कथं कथमपि प्रत्यावर्तते स्म। कण्वदुहिता अपि एकदा राज्ञा प्रत्याख्याता प्रत्यावर्तते स्म। उन्मत्तताया उन्मत्त उन्मेषः क्षणकालाय अन्धी करोति जनम्। तदनन्तरम् अवसादस्य, अपमानस्य विस्मृतेश्च अन्धकार आक्रामति ताम्। अतएव पार्वती मनसा रूपं निन्दति स्म। स्वकीयं रूपं सफलचित्तं सा सुकठिने तपसि मनो नियोजयितुं स्थिरसंकल्पम् अकरोत्। शकुन्तला अपि मारीचस्य दिव्ये आश्रमे मदनेन नीतां मादकताग्लानिं दुःखतापेन दहति स्म। तापसीवेशेन सा सार्थकस्य प्रेम्णः प्रतीक्षायां दिनयामिन्यो यापयति स्म।

त्रिलोचनो वसन्तपुष्पाभरणां गौरीं सपदि प्रत्याख्यातवान्। स एव पुनः श्लथलम्बिनीं पिङ्गलां जटां धारयन्तीं तपस्विनीं पार्वतीं निकषा निःसंशयेन हृदयेन स्वात्मानं समर्पयति स्म। धर्मो यदा हृदयद्वयम् एकत्त युनक्ति, तत्र मदनेन न कस्यापि विरोधो विद्यते। स यदा धर्मस्य विरुद्धे विद्रोहम् उद्दीपयितुम् उद्द्युक्ते तदैव विस्त्रवः प्रवर्तते। किन्तु धर्मस्थ अधीनतायाम् अस्ति तस्य निर्दिष्टं स्थानम्। तत्र सोऽपि विद्यते परिपूर्णताया अङ्गस्वरूपः। तत्र स्थितः सः सुषमामङ्गं न करोति। यतो धर्मस्य अर्थस्तावत् सामञ्जस्यम्। इदं सामञ्जस्यं सौन्दर्यम् अपि रक्षति मङ्गलम् अपि स्वाङ्गीकरोति। सौन्दर्यं मङ्गलं च अभेदेन उपस्थाप्य उभयोरेव आनन्दमयीं सम्पूर्णां सम्प्रयच्छति।

धर्मः तापस-तपस्विन्योः मिलनं साधयति स्म। तदा स्वर्गोमर्त्यभूमिश्च प्रेम्णः तस्य साक्षित्वे सहायतायां च अवतीर्णा अभवताम्। समर्गं विश्वं शुभमिलनस्य तस्य निमन्त्रणे सानन्दं समेत्य सुसम्पन्नं तमकरोत्। सप्तमसर्गे विश्वव्यापी स एव उतसवो वर्णितः। शान्तेः अभ्यन्तरे एव सौन्दर्यस्य पूर्णता, न तु विरोधे। कालिदासः तदीयं काव्यगतं रसप्रवाहं स्वर्ग-मर्त्यव्यापिनि सर्वाङ्गसम्पन्ने शान्तिमध्ये सम्मेलयन् सुमहत् परिणामं तस्मै सम्प्रदत्तवान्। अर्धपथे "ने ययौ म तस्थौ" अवस्थायां न परित्यक्तवान्।

अस्माकं देशे नारीणां जननीपदप्राप्तो एव परिपूर्णता प्राप्यते। सन्तानस्य जन्म एव परमपवित्रो मङ्गलव्यापारः। अतएव मनुः अवदत्, सन्तानस्य पूतं जन्म जनयन्ति इत्यत एव ताः महाभागाः, पूजार्हा गृहदीप्तयश्च कीर्त्यन्ते। समग्रं कुमारसम्भवं नाम काव्यं कुमारजन्मरूपस्य कल्याणकरस्य विषयस्य भूमिका। मदनस्य गोपनेन नोदनेन धैर्यस्य बन्धनं विनाश्य यत् मिलनं संघटितं भवति, न तत् पवित्रस्य कुलपावनस्य पुत्रस्य जन्मने योग्यम्। तत् मिलनं पारस्परिकं सम्भोगम् एव संवाञ्छति, न तु पुत्रम्। अतएव मदनस्य भस्मसात्करणम् गौर्याश्च तपः साधनं करणीयम् आसीत्। एतदर्थम् एव प्रवृत्तेः चाञ्चल्यस्य स्थले ध्रुवनिष्ठामयी एकाग्रता, सौन्दर्यमोहस्य स्थले कल्याणस्य कमनीया द्युतिः विद्योतिता विश्वकविना कालिदासने। तेनैव च कुमारजन्मनः सूचना संप्राप्ता। कुमारजन्मनो महतो विषयस्य बोधनाय एव कविः देवरोषानले मदनस्य आहुतिं सम्पाद्य अनाथां रतिं विलापे विनियोजयति।

अभिज्ञानशकुन्तलनाटके अपि कविः प्रथमे अङ्के मदननोदनया शकुन्तला-दुष्यन्तयोः व्यर्थं प्रणयं प्रदर्शयति। अन्तिमे च अङ्के तपःशुद्धया भरतजनन्या सह दुष्यन्तस्य सार्थकं सानन्दं च मिलनं कविः कनिहाय वर्णयति कविः।

उपसंहारः— एवं विचार्यमाणे दृश्यते यत् कालिदासकाव्येषु कामः न केवलं इन्द्रियसुखप्रधानः भावः, अपि तु स आत्मसंयमेन, त्यागेन, विरहसहिष्णुतया च शनैः शनैः परिष्कृतः भवति। दुर्दमः, उत्कटः, आत्मकेन्द्रितः च कामः यदा स्वात्मसमर्पणेन शुद्धीकृतः भवति, तदा स एव मानवीयजीवनस्य स्थैर्यं, नैतिकमूल्यं, आध्यात्मिकगाम्भीर्यं च वहति। कालिदासः प्रेम्णः अस्य परिष्कृतस्वरूपस्य माध्यमेन दर्शयति यत् सत्यं प्रेम स्वार्थत्यागपूर्वकं भवति, यत्र

कामः धर्मेण, कर्तव्यबोधेन, आत्मशुद्ध्या च सह समन्वितः सन् सार्थकत्वं प्राप्नोति। अतः कालिदासकाव्येषु कामस्य स्वात्मसमर्पणेन प्रेमरूपेण परिणतिः काव्यदर्शनस्य एकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यं इति निःसंशयम्।

Bibliography

- Kalidasa. Abhijñānaśākuntalam. Edited by M. R. Kale, Motilal Banarsidass, Delhi.
- Kalidasa. Kumārasambhavam. Edited by Mallinatha, Chaukhamba Sanskrit Sansthan, Varanasi.
- Kalidasa. Meghadūtam. Edited by Pandit Durgaprasad, Chaukhamba Vidya Bhavan, Varanasi.
- Viśvanātha, Ācārya. Sāhityadarpaṇaḥ. Chaukhamba Sanskrit Series, Varanasi.
- Bhaṭṭanāyaka. Rasasiddhāntaḥ (Selected Extracts). Chaukhamba Prakashan.